

O'ZBEK TILINING QIPCHOQ SHEVASI VAKILLARI NUTQIDA SINGARMONIZM

Isayeva Madina Ravshan qizi

ToshDO'TAU O'FF 4-kurs talabasi

madinaysayeva684@gmail.com

xadicharayimova82@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108710>

Annotatsiya. Mazkur maqolada hozirgi o'zbek adabiy tilida, xususan uning qipchoq shevasida turkiy tillar uchun xos bo'lgan singarmonizm hodisasi qay darajada saqlanib qolganligi ustida kichik izlanish borilgan. Shuningdek, maqolada singarmonizm hodisasining sustlashish sabablari va ushbu mavzu yuzasidan olib borilgan ilmiy ishlar bo'yicha tahlil olib borilgan.

Kalit so'zlar: *Agglyutinatív, labial, palatal, singarmonizm, transkripsiya, fonetik hodisa.*

Abstract. In this article, a small research was conducted on the extent to which the phenomenon of synharmonism characteristic of Turkic languages has been preserved in the modern Uzbek literary language, in particular in its Kipchak dialect. The article also analyzes the reasons for the weakening of the phenomenon of synharmonism and the scientific works conducted on this topic.

Keywords: *agglutinative, labial, palatine, synharmonism, transcription, phonetic phenomenon.*

Kirish. Tilimizda bu hodisa yo'q, yoki qisman saqlanib qolgan degan fikrlarni biz ko'p eshitganmiz. Buning asosiy sabablaridan qilib, biz tarixan tojik xalqi bilan yonma-yon yashab kelganimiz va bu tildan anchagina so'zlar tilimizga kirib kelgani, shuningdek necha asrlik yozma yodgorliklar arab tilida bitilganini, oqibatda qanchadan-qancha so'zlarimiz arab tilidan o'zlashganini, ustiga ustak bizning bugungi grammatikamiz rus olimlari tomonidan qoliplashirib berilganini keltiramiz.

Turkiy tillar agglyutinatív til ekanligini va ularda singarmonizm hodisasi mavjudligini inobatga olgan holda, o'zbek tilida bu hodisa mavjud emas deb rad qilish mumkinmi? Yuqorida sanab o'tgan sabablarga ko'ra tilimizda singarmonizm hodisasi bir muncha susaygan, biroq butunlay bu hodisani yo'q deb ayta olmaymiz. Chunki o'zbek tili ko'p shevaliligini hisobga olgan holda, biz bu hodisani garchi adabiy tilimizda uchratishimiz mushkulroq bo'lsa-da, shevalarda singarmonizmning yaqqol ko'zga tashlanib turadigan holatlari ham uchraydi. Men ushbu mustaqil

ishimda qipchoq shevasi (Xatirchi tumani) da ushbu hodisaning qay darajada kuchda ekanligini tahlil qildim.

Bugungi kungacha bu sohada ilmiy izlanishlar olib borgan kishilar qatorida dastavval, rus olimi Polivanovni aytish lozim. U o'zining "O'zbek dialektologiyasi va o'zbek adabiy tili" nomli asarida (1933-y.) tilimiz bo'yicha ancha qimmatli ma'lumotlar keltirgan. Shuningdek, filologiya fanlari doktori, professor Samixon Ashirboyevning "O'zbek dialektologiyasi" kitobi, professor Yoqub Saidovning "O'zbek adabiy tili tarixi" o'quv qo'llanmasi, adabiyotshunos, olim, publisist, filologiya fanlari nomzodi Zuhridin Isomiddinovning "O'zbek tilining ayrim xususiyatlari haqida" va "O'zbek tilining bir xossasi haqida" kabi maqolalarida o'zbek tili va uning xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Yana o'tgan asrning birinchi yarmidagi tilshunoslik sohasiga o'z hissalarini qo'shgan olimlardan Ashurali Zohiriyning ham "Qizil O'zbekiston" gazetasining 1929-yil 31-mart 73-sonida chiqqan maqolasida singarmonizm hodisasi haqida qisqacha to'xtalib o'tadi:

"SINGARMUNIZM TO'G'RISIDA"

Singarmonizm turk-totor tilining tabiiy tiligidur. Lekin zomonning o'tishi, jo'g'rofi(y) ahvollarning o'zgarishi, bir qavmning boshqalar bilan aralashishi va ularning tillarining ta'siri orqasida bu xususiyat turk lahjalarining bir xillarida yo'qola borg'on (ozorbayjon, anqara turklarida). Bu xususiyatni saqlab qolg'onlar: qozoq, qirg'iz, nug'oy, boshqirt, totor, turkman va o'zbeklardur. Bizda sigarmo'nizm yuz foiz bo'lg'usidir. Tilimizga aralashg'on ajnabiy so'zlarni ham o'z qoidamiz (singarmonizm)g'a buyin sundiramiz. Bundan bo'yin tovlaydurg'onlari o'rnig'a o'z tilimizdan so'zlar topishg'a harakat qilamiz. g'ijjak, g'altak, g'ildirak, pildiroq, yo'lak (bu so'zlarning «yo'lak»dan boshqasi o'zbekcha bilan forsiycha o'rtasida o'rtoq so'zlar bo'lib, «yo'lak» va ularning ham oxirlaridag'i «ak», «oq» qo'shimchalari tom forsiychadur. Bularni singarmonizmga tobe qilsaq, «g'ijjaq, g'altaq, pildirak, g'ildiroq, yo'loq» bo'lib xalq onglamaydurg'on nusxag'a kirib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun bundoqlarni mustasno qilamiz. Bundoq mustasno bo'lg'uchilar tilimizda ko'pchilikni tashkil etmaydirlar) singari o'zlashgan forsiy so'zlari (yoki forsiycha qo'shimcha qo'shilgan so'zlar)ni o'zgartmasdan singarmonizm qoidasidan mustasno qilamiz. Singarmonizm masalasini biz shu ravishda hal qilamiz.

Men yuqorida keltirgan manbaalarga tayangan holda qipchoq shevasida singarmonizm hodisasi yuzasidan kichik bir tadqiqot o'tkazdim.

METOD. Ushbu tadqiqotim uchun avvalo o‘z tumanim (Xatirchi tumani) ning bir vakili bilan suhbat qilishni rejalashtirdim.

Men tadqiqot olib borgan hudud vakili - Rayimova Xadicha Hikmatullayevna – 55 yosh. Xatirchi tumani Tasmachi qishlog‘ida tug‘ilgan va shu hududda yashab kelmoqda.

Tadqiqot uchun Xadicha ayadan kichik bir hayotiy voqea tingladim. Uni diktafonga yozib oldim.

NATIJA. Yozib olingan hikoyada 174 ta so‘z qatnashgan. Ushbu matn transkripsiyada berildi. Shuningdek shevaga xos bo‘lgan maxsus so‘zlar **qizil**da ajratib berildi.

“Sel”

*Bir jili qišlaqqa, mänši säjgä **šündij** sel kelüvdi. Äncä töpälän böp ketüvdi. Bizär öšändä üjdä **enäm**, äpäm, mem bilän kiçkinä ükäm bāridik. Öšändä ükäm häli jāšigājäm tölmägänidi. **Ätäm** üjdä joqligi üçün enäm nimä qilarini bilmij qorqip qāluvdi. Qišlāqdä ädāmlār hämmä jäqqä ketüvdi. Kimdir dāštāgi **äyijini**sinikiga, kimdir biräv bāšqa jaqqa. Närsälärini tiliçkälärgä ärtvāp köçip ketkänläräm bögän. **Soyin kätenäm** vāhimä qip bizärdi çäqirvāldi. Enäm kätenämlärdikigä äbārdi. Soyin ujaydājäm qorqib ötirdik. Ätäm bösä **keläyämädi**.*

***Bir pillä** soyin ätäm kep qāldi. Kätenäm ätämdi körip, “vāj bäläm-e, kep qāldiñmi” dep ätämdi äldigä çävip çiqdi. Jürägi jārilib ketti özijäm. Ätäm **sājnāqqa** qandij sel kegänini, **bähärkär**dä iškä çiqqanlar seldän ötālmij qop ketkänini äjtib berdi. Ätämlār sel kāmājišini kütib ötiriti. Lekin jāmān süv böpti-dä öšändä. Äxirgi on jildän beri häli säjnäyimizgä bündij süv kemägänidi. Bü kökläm jāyingarçilik köp böldi-dä özi. **Mirdāš, Žizmān** degän jerlärdän çöpānlärdi qöjlärini, mällärinijam sel āqizip keldi. Nima bögändājäm Xudā äsrädi, sel säjdän kāmājib kejin ätämlār ötvägän bir bälä qip. Šündij qip hämmä ädāmlār üjigä qajtti. Bizäräm kätenämläkidän bir päs ötirip **hängämä** qip üjimizgä kettik. Kätenäm üzün düvälär qildi.*

MUHOKAMA. Unli tovushlarni ifodalashda qo‘llaniladigan transkripsion belgilar:

- a- orqa qator, quyi keng, lablanmagan unlini ifoda qiladi. Umumturkiy. Singarmonizmni saqlagan o‘zbek shevalarida qo‘llanadi (“j” lovchi shevalarda)
- ä- old qator, quyi-keng, lablanmagan unlini ifoda qiladi. Aksariyat turkiy tillarda qo‘llanadi. Bu unli barcha o‘zbek shevalarida qo‘llanadi.

- e- old qator, o'рта keng, lablanmagan unlini ifoda qiladi, barcha o'zbek shevalarida qo'llanadi.
- i- old qator, yuqori tor, lablanmagan unlini ifoda qiladi. Barcha o'zbek shevalarida mavjud.
- i̇- orqa qator, yuqori tor, lablanmagan unlini ifoda qiladi. Cho'ziqroq talaffuz qilinadi.
- ü- old qator, yuqori tor, lablangan unlini ifoda qiladi.
- u- orqa qator, yuqori tor, lablangan unlini ifoda qiladi.
- ö- old qator, o'рта keng, lablangan unlini ifoda qiladi. Singarmonizmli o'zbek shevalarida uchraydi.
- o- orqa qator, o'рта keng, lablangan unlini ifoda qiladi.
- ā- orqa qator, quyi keng, qisman lablangan unlini ifoda qiladi. Shahar va shahar tipidagi shevalarda qo'llaniladi.
- ε- Xorazm, Iqon, Qarnoq, Namangan shevalarida uchraydi. U ä va e unlilariga ancha yaqin turadigan unlini ifoda qiladi.

Undosh tovushlarda qo'llaniladigan transkripsion belgilar:

- j- lotin alifbosidagi "y" undoshini ifodalaydi.
- ŋ- lotin alifbosidagi "ng" undoshini ifodalaydi.
- ž- lotin alifbosidagi "j" o'rnida.
- š- lotin alifbosidagi "sh" o'rnida.
- č- lotin alifbosidagi "ch" o'rnida.
- γ- lotin alifbosidagi "g" o'rnida.

Shevaga xos lug'atlar:

Šündüj- shunaqangi

Enä- ona, aya

Ātä- ota, dada

Āyij̄in-qarindosh

Soyin-keyin

Kätenä-buvi, momo

Keläyäj̄mädi- kela qolmadi

Bir pillä-bir payt

Säj̄nāq-soy bo'yi

Bähärkär-ishga chiqiladigan maydon

Mirdāš, žizmān-joy nomlari

Hängämä- gaplashmoq, chaqchaqlashmoq

Tilshunos I. A. Bogoroditskiyning fikriga ko'ra, singarmonizm unlilar uyg'unligidir, lekin qisman undoshlarga ham taalluqli. Singarmonizm qonuni 2 xil ko'rinishiga ega:

1. Palatal singarmonizm

Bu qonuniyatga ko'ra so'zning dastlabki bo'g'inida old qator unlilar qatnashgan bo'lsa, keyingi bo'g'inlarda ham old qator unlilar ishtirok etadi. So'zning dastlabki bo'g'inida orqa qator unlilar ishtirok etsa, keyingi bo'g'inlarda ham orqa qator unlilar keladi.

Qışlaqqa

Öšändä

Kičkinä

Kätenämlärdikigä

Närsälärini

Jürägi

Bähärkärädä

Kämäjišini

Bizäräm

Hängämä

2. Labial singarmonizm.

Bu qonuniyatga ko'ra, so'zning birinchi bo'g'inida old qator lablangan unli ishtirok etsa, keyingi bo'g'inlarda ham old qator lablangan unli qatnashadi. Aksincha, so'zning dastlabki bo'g'inida lablangan orqa qator unli ishtirok etsa, keyingi bo'g'inlarda ham orqa qator lablangan unli qatnashadi.

Šündüj

Üzün

Ayrim yuklamalar, qo'shimchalar singarmonizmga bo'ysunmasligi mumkin. Masalan: yuqoridagi matnda keltirilgan keläyäjmädi- kela qolmadi kabi. - g'ay affiksining variant bo'lmaganligi uchun u singarmonizmga bo'ysunmaydi.

Quyida matnda uchragan ba'zi fonetik hodisalarni misol tariqasida keltirib o'taman:

Umlaut.

Bu qonuniyatga ko'ra, affiksdagi old qator unli asosdagi orqa qator unlini o'z xarakteriga moslab oladi:

Säjnäy = soy+nag'

Sandhi.

Bunda yonma-yon kelgan ikki soʻzning birinchisi oxiridagi undosh keyingi soʻzning tovushiga moslashadi:

mem bilän (men bilan)

Spirantizatsiya.

Portlovchi tovushning sirgʻaluvchi variantiga ega boʻlishi:

Čäqirvāldi – chaqir(ib) oldi

XULOSA. Ushbu mustaqil ishimizdan erishilgan natija juda kichik boʻlishiga qaramasdan, biz oʻzimiz uchun oldimizga qoʻygan maqsadimizga erishdik. Qipchoq shevasiga tegishli boʻlgan Xatirchi tumanining bir vakili tilidan aytilgan voqelik singarmonizm hodisasi ushbu shevada qay darajada faol ekanini koʻrsatdi.

Xulosa qiladigan boʻlsak, adabiy tilda, toʻgʻrirogʻi, alifbomizda 6 ta unli bor degani, bu soʻzlashuvda ham xuddi shunday degani emas. Nutqda ishlatiladigan hamma fonemalarni ham yozuvdagi harflar ifoda eta olmaydi. Chunki nutqni cheklab boʻlmaydi. Ayniqsa u singarmonizmli turkiy til vakilining nutqi boʻlsa.

Tadqiqot natijasida ushbu shevada 8 ta unli fonema mavjudligini guvohi boʻldim: ä, a, i, ĩ, o, u, e, ā. Shu qarashga binoan berilgan matnda jami 174 ta soʻz mavjud boʻlsa, men tadqiqot davomida uning 99 tasida singarmonizm hodisasini uchratdim. Bu foiz hisobida 56.8 % ni koʻrsatdi.

Garchi matn keng qamrovli boʻlmasa-da, unda mavjud 174 soʻzning 99 tasi taqriban 57 % ni koʻrsatmoqda. Bundan xulosa shuki, Xatirchi tumani shevasida singarmonizm hodisasi hali anchayin koʻzga koʻrinarli darajada mavjud.

Yuqorida sanab oʻtilgan kishilarning ilmiy qarashlari va ularning tadqiqotimizga qay darajada mos ekanligiga toʻxtaladigan boʻlsak:

Samixon Ashirboyev singarmonizmni saqlagan qipchoq shevalarida 11 ta unli bor deb keltirgan, ammo tadqiqot olib borilgan hududda 8 ta unli aniqlandi. Bu kitobda olimning fikrlari albatta maʼlum bir kichik hududga tegishli emasligi bois toʻliq mos kelmadi. Yana olim qipchoq shevalariga xos fonetik qonuniyatlarni sanab oʻtganlaridek, keltirgan matnimizda ulardan umlaut, sandhi, spirantizatsiya hodisalari kuzatildi. Undan tashqari kela qol, bora qol kabi soʻzlarda qol ni -gʻay affiksi tarzida qoʻllanilishini kuzatdik.

Otabek Umarovning ayni adabiy tilimizda palatal singarmonizm faolroq degan fikrlari ham matnda oʻz isbotini topdi. Singarmonizm kuzatilgan 99 ta soʻzning 95 tasida palatal, 4 tasida esa labial singarmonizm kuzatildi. Shunda tadqiqotda kuzatilgan labial singarmonizm atigi 4 % ni tashkil qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ashirboyev, S. O‘zbek dialektologiyasi – Toshkent: 2013.
2. Isomiddinov, Z. 2010, O‘zbek tilining ayrim xususiyatlari haqida, Toshkent. Til va adabiyot ta’limi jurnali, 4-son.
3. Isomiddinov, Z. 2009, O‘zbek tilining bir xossasi haqida, Toshkent. Til va adabiyot ta’limi jurnali, 9-son.
4. Saidov, Y. O‘zbek adabiy tili tarixi – Buxoro: Durdon nashriyoti: 2019.
5. Tog‘ayev, T. 2004, Ashurali Zohiriyning tilshunoslik merosi, Toshkent.
6. Umarov, O. 2021, Hozirgi o‘zbek adabiy tilida singarmonizm va uning ayrim ko‘rinishlari, Toshkent. “Kamolot sari” iqtidorli talabalar ilmiy to‘plami, 19-son.